

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ КАЛЕНДАРНЫХ ДАННЫХ НА КАРЬЕРАХ

Насриддинов И.Х

к.э.н. - Ангренский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15084158>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения достоверности данных в горных работах. Исходя из эффективности применения искусственных нейронных сетей в автоматизированных системах управления технологических систем, исследовано обеспечения достоверности исходных данных и приведен алгоритм решения задачи.

Ключевые слова: Достоверность, автоматизированные системы управления, оперативные календарные планы, синтаксический, критерии, семантический, прагматический, нейронная сеть, искусственный интеллект.

Abstract. This article discusses the problem of ensuring the reliability of data in mining operations. Based on the effectiveness of the use of artificial neural networks in automated control systems of technological systems, the author investigated the reliability of the source data and presented an algorithm for solving the problem.

Аннотация. Ушбу мақолада автоматик бошқариш тизимларида маълумотлар ишончлилигини тоғ-кон ишларида сунний нейрон тармоғи ёрдамида амалга ошириш усули кўриб чиқилган. Мақолада шунингдек ечиш алгоритми келтирилган.

Проблема обеспечения достоверности данных в автоматизированных системах управления технологических процессов (АСУ ТП) всегда была актуальной задачей при решении технических задач декадно-суточного, месячного и квартального планирования.

Оперативно-календарное планирование (ОКП) предусматривает расчеты производственной программы по отдельным бригадам, участкам, цехам и в целом по предприятию. Сложность составления оперативно-календарных планов состоит в необходимости формирования достоверной информации о производственных возможностях отдельных элементов системы, обоснования прогрессивных норм выработки, рационального ресурсного обеспечения. Календарные планы отдельных элементов производственной системы, как правило, взаимосвязаны между собой. В силу вышеотмеченных факторов ОКП представляет собой сложную многофакторную систему. Автоматизация расчетов с оптимизацией применяемых плановых решений - основной путь повышения качества ОКП.

Исследование проблем обеспечения достоверности в АСУ осуществляется на трех различных уровнях:

- первый уровень, синтаксический, связан с контролем и обеспечением достоверности элементарных составляющих данных - символов или знаков.
- на втором уровне, семантическом, обеспечивается достоверность смыслового значения данных, их логичности, непротиворечивости и согласованности.
- третий уровень, прагматический, связан с исследованием вопросов ценности

информации при принятии управленческих решений, ее доступности и своевременности, влияния ошибок на качество и эффективность функционирования системы управления.

Наиболее подходящим для выявления и исключения аномальных наблюдений является критерий Шовене [1], который учитывает объем наблюдений. Согласно этому критерию, некоторое значение из совокупности N наблюдений должно быть отброшено, если величина его отклонения от среднего значения для всей совокупности данного показателя такова, что вероятность появления таких или еще больших отклонений не превышает

$P \leq 0,5$. Если некоторое наблюдение было отброшено в соответствии с критерием Шовене и оказалось, что еще одно значение слишком расходится с остальными, то к нему последовательно применяется тот же критерий; при этом в расчете нового среднего значения участвуют лишь оставшиеся $N-1$ наблюдений. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет установлено, что ни одно значение не выходит за допустимые границы. Существуют множество других методов, но не все эти методы отвечают требованиям нормальности распределения.

Выбор этого метода обуславливается тем, что она не противоречит нормальному закону распределения, и строится на определении числа ожидаемых результатов наблюдений.

Применение искусственных нейронных сетей могут ускорить процессы обработки данных и эффективность работы системы автоматизации. Нейронные сети также обладают способностью к адаптации и обучению на основе новых данных. То есть нейронные сети могут улучшить свою производительность с течением времени.

Для решения задачи «вскрышных работ» на карьере необходимы технологическая, геолого-маркшейдерская и планово-экономическая информации. В состав информационного обеспечения входят нормативно-справочные и учетные данные. Нормативно-справочная информация является условно-постоянной и при планировании включает: физико-технические характеристики горных пород; данные о геологических блоках; результаты опробования эксплуатационных разведочных и взрывных скважин; сортовые планы горизонтов; состояние и нормативы вскрытых и готовых к выемке запасов полезного ископаемого; границы горных работ по годовым и квартальным планам; технологические параметры горных работ - параметры сетки взрывных скважин; размеры рабочих площадок уступов, экскаваторных заходов и транспортных берм; расстояния транспортирования горной массы по постоянным путям и дорогам и т.д.

При вводе большого объема данных вероятность ввода ошибочных данных увеличивается по мере их увеличения.

Для решения задачи исключения аномальных данных воспользуемся следующей нейронной сетью:

«Известно, что нейроны оперируют числами в диапазоне $[0,1]$ или $[-1,1]$.

А как же тогда обрабатывать числа, которые выходят из данного диапазона? На данном этапе самый простой способ — это разделить единицу на это число. Этот процесс называется нормализацией, и он очень часто используется в нейронных сетях. Как будет работать наша нейронная сеть?

Предположим, что в нейрон поступает n входных данных типа X_1, X_2, \dots, X_n .

Где W_1, W_2, \dots, W_n - вес, соединяющий n входов с нейроном.

Функция суммирующего соединения искусственного нейрона заключается в сборе взвешенных входных данных и их суммировании.

$$S_i = [X_1 * W_1 + X_2 * W_2 + \dots + X_n * W_n]$$

Выходные данные суммирующего соединения иногда могут становиться равными нулю, и чтобы предотвратить такую ситуацию, к нему добавляется смещение на фиксированное значение B_0 .

$$S_v = [X_1 * W_1 + X_2 * W_2 + \dots + X_n * W_n] + B_0$$

Известно, что функция активации — это способ нормализации входных данных, то есть получим выход в нужном диапазоне. В качестве функции активации рассмотрим сигмоид, поскольку эта самая распространенная функция диапазон ее значений $[0,1]$.

Чтобы алгоритм решения функционировало с корректировкой используем тренировочный сеть в качестве самообучающейся системы.

В качестве тренировочной сети выбираем последовательность данных, которыми оперирует нейронная сеть. В нашем случае исключаящего “или” (xor) у нас всего 4 разных исхода, то есть у нас будет 4 тренировочных сети:

$$0 \quad \text{xor} \quad 0=0, \quad 0 \quad \text{xor} \quad 1=1, \quad 1 \quad \text{xor} \quad 0=1, \quad 1 \quad \text{xor} \quad 1=0.$$

“Основной принцип работы нейронной сети заключается в обучении на данных путем точной настройки связей между нейронами. Когда нейронная сеть обучается, она проходит процесс корректировки своих весов и смещений (параметры для составления ответа) с целью минимизации ошибки в своих прогнозах” [2].

В целом работу нейронной сети можно визуально представить в следующем рисунке:

Рис.1

В случае обнаружения ошибок данных в сети нейронная сеть исправит ошибку.

Принцип выбора в сети осуществляется следующим образом:

Все данные X_i , которые были выбраны как правильные сохраняются в виде матрицы весов, в которой хранится алгоритм работы нейронной сети. Исходя из весов матрицы, входная информация, благодаря этим весам, преобразуется и превращается в результат то есть нейрон с большим весом в следующем нейроне будет доминирующим.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дж. Тейлор «Введение в теорию ошибок» (пер. с англ.) — М.: Мир, 2009
2. Искусственный интеллект и экономика (пер.с англ.) — М.: Мир, 2023